

YASHIL

IQTISODIYOT
va
TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

RESPUBLIKA KONFERENSIYA (ILMIY-AMALIY ANJUMAN) MAQOLA VA TEZISLAR TO'PLAMI:
"MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR SAQLASHDA
"YASHIL IQTISODIYOT", "YASHIL MOLIYA",
"YASHIL BUXGALTERIYA" VA ILG'OR
MUHANDISLIK MAKTABLARINI ILMIY-AMALIY
INTEGRATSIYALASHTIRISH DOLZARBLIGI"

Konferensiya maqola va tezislari to'plami

2025-YIL
30-MAY

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 639 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Omborxonada wms tizimidan foydalanishni afzalliklari.....	16
G'ofurov Shoxjaxon Abdumajit o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Интеграция проектного офиса в корпоративную структуру строительной компании, работающей по ерс-контрактам.....	21
Махмудов Сардор Козим угли	
Investition muhit va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili	24
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Tadbirkorlik faoliyati to'g'risidagi itimoiy-iqtisodiy qarashlar tahlili.....	27
Abduvohidov Behzod XXX	
Tijorat banklarida kredit portfelini boshqarishning asosiy yo'nalishlari.....	30
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekistonda davlat budjetini kupaytirishda soliqlarni ahamiyati.....	34
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Dunyo oziq-ovqat bozorining dinamik rivojlanishidagi o'zgarishlar, qiyinchiliklar va ularning yechimlari	36
Tolipova Baxtigul Farxodovna	
Исследование тепловых и диффузионных процессов при азотировании зубчатых колес в вакуумной среде	39
Жасурбек Юлдашбоевич Холмирзаев	
Axborot tizimlaridan foydalangan holda tashkilotni boshqarish bo'yicha qarorlar qabul qilishni takomillashtirish	49
Xujamova Shahrizoda Otabek Qizi	
Sanoat sektorida dekarbonizatsiya va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish strategiyalari	52
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Sanoat rivojlanishini ekonometrik modellashtirish (Surxondaryo viloyati misolida)	56
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich	
"Yashil iqtisodiyot" – barqaror taraqqiyot omili.....	58
Lapasova Kamola Farhod qizi	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	60
Raxmonov Baxtiyor Azzamovich	
"Makroiqtisodiy masalalarni yechishda matematik modellarning ahamiyati"	63
Abdiraimov Abbas Xolmurod O'g'li	
Moda marketingida iste'molchilarning ichki ehtiyojlari va xulq-atvoriga asoslangan yondashuvlar	67
Tuxtaeva Oydinoy Normamatovna	
O'zbekiston Respublikasida standartlashtirish siyosatida xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik tahlili	72
Raximov Ilyos Muydinovich	
Tijorat banklarida omonatlarni jalb qilishda mijoz sodiqligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	75
Raximov Shoxrux Furqatovich	
Raqamli bank xizmatlarida sun'iy intellektdan foydalanishning istiqbollari va xavfsizlik masalalari.....	78
Erdonayev Aliqul Xalimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	82
Matkarimova Umida Alisher qizi, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
The role of global value chains in international trade competition.....	85
Rakhmonova Dildora Ergash Qizi	
Электронная коммерция в узбекистане: государственные стратегии, технологический прогресс и барьеры развития.....	88
Махаммадалиева Муслимахон Шерали Кизи	

Modernization of the social protection system through digital technologies and innovative approaches.....	90
Abduzoirov Mukhiddin Umidjon ugli, Quدراتov Inomjon Nemat ugli	
Tabiiy va sun'iy tolalar asosida qayta ishlangan mahsulotlarning texnologik sifati va iqtisodiy samaradorligi.....	93
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B bozori uchun barqaror va yashil taqsimot modellarini ishlab chiqish.....	97
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
Chakana savdo va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish	102
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ravshanova Muxtarama	
Zamonaviy shahar massivlarida xizmat ko'rsatish va boshqarishda "Aqlli shahar" konsepsiyasi.....	105
Ismailov Najmiddin Ilxamovich	
Germaniyaning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanishni afzalliklari.....	108
Nuriddinov G'ulomiddin Ziyovuddin o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirida CPFR texnologiyasi foydalanishni afzalliklari.....	111
Komilov Muhammad Yusuf Sardorbek o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirlarini qo'llashda jahon tajribasi.....	115
Karimov Amirxon Anvarovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Sug'urtada investisiya faoliyatini tashkil etishni huquqiy asoslari.....	118
Suyunov Isomiddin Tilovkobilovich	
Yurtimizda amaldagi budjetlararo munosabatlar tartibi, hisobi hamda uning afzalliklari.....	122
Po'latov Tirkash Sotiboldiyevich	
Aholini ijtimoiy himoya qilish institutlari shakllanishining xorij tajribalari	127
Bobonov N.H.	
Способ организации продуктивной работы преподавателя и его влияние на результативность.....	131
Гулнора Казимова	
Literature is a reflection of the soul and culture of humanity.....	136
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Turizm infratuzilmasida transport xizmatlarini integratsiyalash: muammo va yechimlar	140
Vakilov Ruslan Tillabayevich	
Ekoturizm va madaniy meros obyektlariga tashrifni tartibga soluvchi huquqiy normalar	142
Sayfiddinov Sharofiddinxo'ja Najmiddin o'g'li	
Strategies for achieving sustainable growth through green economy transition.....	145
Umida Kakhramonova Gayratovna	
Buxoro viloyatida qishloq xo'jaligida suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvlar.....	149
Ro'ziyev Sobirjon Samatovich	
Xizmat ko'rsatish sohasida mulkni qayta baholash va unga yetkazilgan moddiy zararni aniqlash.....	153
Xadjayev Kamoliddin Fazliddinovich	
Shahar aglomeratsiyasining sifatini ekologik va geologik mezonlar asosida kompleks baholash.....	155
Irgashev Shavkatbek Turdiyevich	
Sanoatda korxonalarining qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosida barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlash	160
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida hududiy tengsizliklarni kamaytirish usullari.....	165
Ibragimov Baxrom Baxodirovich	
Tog' yon bag'rida joylashgan kon uymlarini ochiq usulda qazib olish xususiyatlari.....	174
I.T. Mislibayev, M.Sh. Ochilova	
Milliy iqtisodiyotda turizmning o'rni va rivojlanish imkoniyatlari.....	176
Xudoyberdiyeva Hilola Himmatovna	
China insurance market experience	178
Jumaboyev Akmal Sheraliyevich	

Tijorat banklarida moliyaviy resurslarning shakllanish manbalari.....	181
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Bank tizimida buxgalteriya hisobotlarida axborot texnologiyalarining roli va rivoji.....	185
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Samarali loyiha risklarini boshqarish: nazariya va amaliyot.....	189
Nosirova Gulira'no Abdulaziz qizi	
XXI-asrda Xitoyning iqtisodiy taraqqiyoti: sohaviy islohotlar, yutuqlar va muammolar tahlili.....	192
D.E.Qarshiyev	
Boshqaruv hisobining zamonaviy konsepsiyalarini joriy etish xo'jalik yurituvchi subyektlarda natijadorlikka erishishning muhim omilidir	195
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
Eksportga chiqariladigan mahsulotlar uchun zamonaviy qadoqlashning ahamiyati va tendensiyalari	201
Xidirov Shohrux Bobur o'g'li	
Усовершенствование подходов к управлению проблемными кредитами в коммерческих банках узбекистана	205
Улмасой Хусан кизи Ахмедова	
Sug'urtada investitsiya faoliyatini obyekt va predmeti	208
D.E.Qarshiev	
O'zbekistonda raqamli texnologiyalarning tadbirkorlik sohasida istiqbollari.....	211
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Sug'urtada anderryating xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	213
D.E. Qarshiev	
Важность проекта «умный город» в узбекистане	216
Акбаржон Иминов	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	218
Akbarjon Iminov	
Moliyaviy faoliyat natijalari hisobini takomillashtirishda tahlilning o'rni.....	220
Po'latov Xudoyberdi Uktamovich, Abduxoliqov Isomiddin Ikrom o'g'li, Shakarov Shahzod Sobir o'g'li	
Temir yo'l va intermodal transport tizimining rivojlanishi: investitsiyalar, xarajatlar va samaradorlik tahlili	226
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
O'zbekistonda qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish uchun xorijiy investitsiyalarni jalb qilish ahamiyati.....	230
S.J. Yangiboev	
Korporativ boshqaruv va moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik: davlat ishtirokidagi korxonalar misolida.....	234
Musurmonov Mehroj Murtaza o'g'li	
“Sanoat korxonalarida zamonaviy loyiha menejerining asosiy kompetensiyalar modelini ishlab chiqish”	238
Axmedov Daniyar Sabirovich, Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
Turizmdagi shartnoma munosabatlari: turoperatorlar, turagentlar, turistik xizmatlar iste'molchilari.....	241
Ergasheva Iroda Ibrohim qizi	
“Разработка модели ключевых компетенций современного менеджера проекта в промышленных предприятиях”	243
Ахмедов Данияр Сабирович, Научный руководитель	
Xorijiy tajriba asosida o'zbekistonda oliy ta'lim akademik boshqaruvini takomillashtirish	249
Muxamedova Moxigul Xusanovna	
The role of international institutions in accelerating green finance	253
Qudratov Inomjon Nemat o'g'li	
Barqaror iqtisodiy o'sish sharoitida yashil innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarni rivojlantirish	257
Xudayberdieva Dilnoza Egamberdiyevna	
Indicators and criteria of women's sustainable employment in the context of economic growth.....	262
Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Qishloq xo'jaligi sohasida “Salam” maxsus savdo shartnomalaridan foydalanish istiqbollari.....	267
Xoliyrov Xomid	

Davlat xaridlarida kichik biznesning ortib borishi va uning umumiy tizimdagi o'rnini	269
Majidov Nizom Baxramovich	
Davlat qarzlari qaytarish mexanizmlarini takomillashtirish va tashqi xatarlardan himoyalash yo'nalishlari	273
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Xalqaro moliya institutlaridan investitsiyalarni jalb qilishning ahamiti	277
Tolibov Shoxrux Muminovich	
O'zbekiston respublikasining soliq salohiyati: 2024-yilda viloyatlar va Qoraqalpog'iston	280
Poyonov Otabek Abdiqaxxor o'g'li, Almardonov Muxamadi Ibragimovich, Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich	
Oliy ta'lim muassasalarida investitsiya muhitini boshqarishning institutsional mexanizmlari	283
Otaxanov Rasulbek Marks o'g'li	
Автоматизированное управление корпоративными расходами: стратегический подход и экономическая эффективность	286
Кахоров Абдумалик Рахматулло угли	
Повышающаяся значимость коренного изменения деятельности традиционных СМИ в реалиях освещения процесса построения нового Узбекистана	289
Салим Дониёров	
Raqamli transformatsiyaning mohiyati va bank sohasidagi ahamiyati	294
Kamolov Sardorbek Davlatjon o'g'li	
Деятельность международных финансово-кредитных организаций и перспективы развития сотрудничества с Республикой Узбекистан	299
Холикова Зарнигор Камолиддин кизи	
Budjet tashkilotlarining xarajatlar smetalarida davlat xarajatlarini moliyalashtirish tartibi va amal qilish holati	302
Abdurasulov Sardor To'liqin o'g'li	
Tijorat banklari tomonidan komplayens-nazorat tizimini rivojlantirish istiqbollari	307
Rustamov Sunnatillo Rustamovich	
Bank tizimi modernizatsiyasida innovatsion boshqaruv modellarining ahamiyati	310
Hamroyev Xurshid Jalilovich	
Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya	314
Turapov Bahromjon Alisher o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida yashirin iqtisodiyotni qisqartirishga yo'naltirilgan davlatning siyosati, me'yoriy-huquqiy bazasi va iqtisodiy islohotlari	317
Xasanov Jaxongir Jamshidovich	
"Qurilish materiallari sanoatida innovatsion faollikni rag'batlantirish mexanizmi"	321
G'ulomov Ilhom Akramovich	
Legal foundations and challenges in the implementation of guarantees for foreign investors' rights	324
Alisherova E'zoza, N. Kh. Rakhmonqulova	
Innovatsion faollikni oshirish orqali qurilish materiallari sanoatida raqobatbardoshlikni ta'minlash	326
G'ulomov Ilhom Akramovich	
Soliq siyosatining inklyuziv rivojlanishni ta'minlashining huquqiy-me'yoriy asoslari	329
Hakimov Feruz Xurshid o'g'li	
Транснациональные корпорации и международное право: к формированию глобальных экономических норм через расширение правосубъектности	334
Хидоятов Бурхон Ғайрат ўғли, С.М. Адилходжаева	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyotning hozirgi holati va uni shakllantiruvchi omillar	338
Malikov Abdulaziz Toxirjon o'g'li, S.A. Zakirova	
Abxidjit Banerdji va Ester Dyuflo ilmiy qarashlarida kambag'allikni qisqartirish istiqbollari	343
M.E.Rajabboyev	
Transport va logistika infratuzilmasini modernizatsiya qilish orqali eksport samaradorligini oshirish	346
Kurbonova Ma'mura Abdukarim qizi	
Fond bozori vositasida iqtisodiyotni moliyalashtirishning usullari	350
G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	
Davlat moliyaviy nazorati tizimida ichki audit xizmati faoliyatining amaliy jihatlari	354
Kuliyev Komil Shuxratovich	
Digitalization in economy	358
Razzaqov Jasur Xamraboevich, Yaqubov Matrasul Mavlonberdiyevich, Sabirova Nodira Komil qizi	

Sirkulyar iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan yashil investitsiya strategiyalari.....	361
Hakimov Anvarjon Abdulloyevich	
Sun'iy intellekt yordamida quritilgan organik mevalar eksportida marketing strategiyalarini optimallashtirish.....	363
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
Ziyorat turizmini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish.....	372
Zaripov Toxirjon Yusufboy o'g'li	
Hududlarda ayollar bandligini ta'minlash orqali investitsion muhitni yaxshilash yo'llari.....	376
Imomova Kamola Novfal qizi	
O'ZBEKISTONDA SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATI.....	381
Solikhova Dildora Alisher qizi	
SANOAT KORXONALARINING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI: IQTISODIY SAMARADORLIK VA INNOVATSIYA BOSHQARUVI.....	384
Mansurova Sayyora Baxtiyor qizi	
O'ZBEKISTONNING IT-XIZMATLAR EKSPORTI GEOGRAFIYASI 2024-YIL NATIJALARI.....	387
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORINI TAKOMILLASHTIRISH.....	391
Abdurazaqov Jasur Abdunasimovich	
TURIZM SOHASIDA MIJOZLAR SODIQLIGINI OSHIRISHDA MARKETING KOMMUNIKATSIYALARINING AHAMIYATI.....	397
Shaymanov To'liqin Mahmayusupovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA SOLIQ SIYOSATINING SAMARADORLIGI.....	400
Sheraliyev Nurbek Jumanazarovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA TURIZMNING O'RNI: GLOBAL VA MAHALLIY TAHLIL.....	402
Xamdullayeva Gulhoyo Ergash qizi	
O'ZBEKISTON EKSPORT TARKIBINI YUQORI QO'SHIMCHA QIYMATLI MAHSULOTLARGA O'TKAZISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	404
Raximov Eshmurod Normuradovich	
EKSPORT FAOLIYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	408
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
SIYOSIY ISLOHOTLAR VA GLOBALLASHUVNI O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....	411
Xalilova Sevaraxon Alijon qizi	
O'ZBEKISTONNING YALPI ICHKI MAHSULOT (YAIM) O'SISH TENDENSIYALARI.....	414
Akmalbek Najimov Umid o'g'li, Ishmanova Dinara	
MILLIY MOLIYA BOZORI JORIY HOLATI TADQIQI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	417
Samadov Temur Oybek o'g'li	
ELEKTRON TO'LOV XAVFSIZLIGI: ZAMONAVIY TAHDIDLAR VA HIMOYA MEXANIZMLARI.....	421
Toxirov Shodibek Jo'ra o'g'li	
MAMLAKAT MAKROIQTISODIY BARQARORLIGINI TAMINLASHDA TASHQI SAVDO SIYOSATINING O'RNI.....	424
Alimova Dilfuzaxon Rustam qizi	
O'ZBEKISTONDA G'AZNACHILIK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI DAVLAT MOLIYASI BOSHQARUVINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	427
Tangrieva Farida Abdulkarimovna	
DEVELOPING TOURISM THROUGH VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY TECHNOLOGIES.....	431
Olimov Davron Olimovich	
JAHON MOLIYA BOZORLARINING BARQARORLIGI VA INQIROZ XAVFI.....	433
Jalolov Umidjon Xudoyberdi o'g'li, Yegamberdiyev Shuxrat Satimbayevich	
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ.....	436
Турсунбоева Нилуфар Отабековна	
O'ZBEKISTONDA TURIZM XIZMATLARI EKSPORTINING IJTIMOY-IQTISODIY MEXANIZMLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	441
Bakhromov Akmal Abduvahid o'g'li	

TASHKILOTNING INNOVATSION POTENSIALI RAQOBATBARDOSHLIK USTUNLIGI SIFATIDA.....	445
<i>Djalilov Sardor Sadilloevich</i>	
SUN'YI INTELLEKT ASOSIDAGI INVESTITSİYALARNI JALB QILISH TAHLILI: SINGAPUR IQTISODIY TARAQQIYOT KENGASHI, IRLANDIYANING IDA STRATEGIYASI VA BAANING NEXTGENFDI TASHABBUSI TAQQOSLAMASI.....	448
<i>Kurolov Maksud Obitovich</i>	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSİYALASH SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI KREDITLASH AMALIYOTI	457
<i>Sultonova Sevara Faxriddinovna</i>	
HUDUDLARDA ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MAHALLIY AHOLINING ROLI	459
<i>Jahongir Matkarimov</i>	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINING RENTABELLIK DARAJASIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	462
<i>To'laganov Ziyovuddin Kamolitdin o'g'li</i>	
THE INTERRELATION BETWEEN HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT AND DEMOGRAPHIC CHALLENGES IN UZBEKISTAN	466
<i>Hamrokulov Mirabbos Ortiqovich</i>	
TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA LIKVIDLIK BOSHQARUVI VA MONETAR SIYOSATNING O'ZARO TA'SIRI	468
<i>Turdibayev Abdulaziz Abduvaxidovich</i>	
TOSHKENT VILOYATIDA OLTIN BEL TOG' KURORTINI RIVOJLANTIRISHNING MARKETING STRATEGIYALARI.....	472
<i>Ashurov Abdulaziz Rustamovich, Ishmuratov Baxodir Xusanovich, Mahmudov Ziyoviddin Shamsiddinovich, Fatema Nabizada Javid</i>	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISH XUSUSIYATLARI	477
<i>Berdibekova Dilfuza Xoldorbekovna</i>	
THE CHALLENGES OF ECONOMIC INTEGRATION IN THE GLOBAL ECONOMY FOR CENTRAL ASIAN COUNTRIES	480
<i>Tojiqulova Sitara Sobirjon qizi</i>	
SURXONDARYO VILOYATIDA INVESTITSİYALAR HAJMINING AHOLI BANDLIGIGA TA'SIRI.....	485
<i>Zaripova Muqaddas Jumaniyozovna, Normurodov Asliddin Alijon o'g'li</i>	
TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISHNING ZARURLIGI.....	489
<i>B.Izbosarov, N.Hakimova</i>	
GLOBAL OZIQ-OVQAT TIZIMIDA BOZOR MEXANIZMLARINING ROLI VA MUVOZANATI	491
<i>Abdusamatov Barkamol Rustamjon o'g'li</i>	
TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MODEL.....	493
<i>Jahongir Matkarimov</i>	
O'ZBEKISTONDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI EKSPORT FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	496
<i>Xalilova Feruza Jamolovna</i>	
IMPROVING THE EVALUATION OF RETAIL LENDING PRACTICES EFFICIENCY IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	499
<i>Mamatova Sevara Ilhom qizi</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'NALISHLARI VA ISTIQBOLLARI	504
<i>Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA HUDUDLARNING STRATEGIK MAQSADLARINI ISHLAB CHIQRISH ASOSIDA AGROTADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH	506
<i>G'afurov Zohidjon</i>	
YOSHLAR STARTAPLARINI VENCHUR FONDLARI ORQALI QO'LLAB-QUVVATLASH IMKONIYATLARI.....	508
<i>Valiev Umid Gulamovich</i>	
"YASHIL IQTISODIYOT" IMKONIYATLARIDAN FOYDALANIB O'ZBEKISTONDA IJTIMOYIY - IQTIDOYIY MUAMMAOLARNI XAL ETISH	511
<i>Karimov Nodirbek</i>	

MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA OZIQ-OVQAT, XAVFSIZLIK VA XO'JALIK XIZMATLARINI AUTSORSING ASOSIDA TASHKIL ETISHNING BUDJETGA TA'SIRI.....	514
Xamidov Anis Choriyevich	
THE ROLE OF AMINO ACIDS IN THE LIFE OF ATHLETES.....	518
Yoldasheva Roila Jumaevna	
ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ.....	525
Солиев Абдумаджид Джабборович	
O'ZBEKISTONDA KAPITAL BOZORI INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH HOLATI TAHLILI	529
Holov Sherali	
BANK TIZIMIDA KREDIT RISKLARINI KAMAYTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	532
Abdusalamov Olimjon Eshmirzayevich	
BOZOR IQTISODIYOTIDA DAROMADLAR TAQSIMOTI VA TENGSIZLIK MUAMMOSI	536
Fayziyeva Dilso'z Bahodirovna	
KICHIK BIZNESNI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA GAROVSIZ MIKROKREDITLARNI QAYTA MOLIYALASHTIRISH TIZIMINING AHAMIYATI	540
Annaklichev Sahi Saparmuhamedovich	
KORPORATIV TUZILMALARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TIZIMINI TRANSFORMATSIYA QILISH.....	543
Jumatova Gulzar Maxmud qizi	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA SIFAT MENEJMENTI TAMOYILLARIDAN FOYDALANISH	548
Achilov Ilmurad Neymatovich	
TOVAR-XOMASHYO BIRJALARIDA SAVDO TURLARINING SHAKLLANISHI VA ULARNING BOZOR SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	553
Xudayberdiyev Kamoliddin Ustemirovich	
THE EVOLUTION OF E-COMMERCE IN UZBEKISTAN: TRENDS, DRIVERS, AND FUTURE PROSPECTS.....	555
Madina Abdujabborova, Nozima Zufarova Professor	
TURIZM SOHASIDA MEHMONXONA XIZMATLARINING MAZMUNI VA RIVOJLANTIRISHNING ILMIY NAZARIY ASOSLARI	559
Mir-Jafarova Aziza Javoxirovna	
CHAKANA SAVDO KORXONASIDA BRENND STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISHDA RAQAMLI MARKETING TEXNOLOGIYALARINING O'RNI	563
Ro'zimatov Shohboz Hamdambek o'g'li	
MINTAQA TURIZM POTENTIALI TUSHUNCHASINING XUSUSIYATLARIGA OID ILMIY NAZARIY YONDASHUVLAR.....	568
Madaminova Sanabar Askarovna	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI BANK XIZMATLARINI JORIY ETISH USULLARI.....	571
Jabborov Baxriddin Rashidovich	
YASHIL IQTISODIYOTNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI IQTISODIYOT SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	574
S.Xalikov	
INVESTITSIYA MUHITI JOZIBADORLIGINI OSHIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	577
U.N.Muxammadiyev	
MIJOZ VA BANK MUNOSABATLARINI MARKETING TAMOYILLARI ASOSIDA TARTIBGA SOLISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	579
Temirova Sevara Baxodirovna	
DAVLAT BANDLIK SIYOSATINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	585
Abidova Shahnoza Abduvaliyevna	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA MAKROIQTISODIY NOMUTANOSIBLIK LARNING TIZIMLI TA'SIRI.....	588
Uralov Shavkat Maxramovich	
HARBIY-VATANPARVARLIK TARBIYASINING TARIXIY VA ZAMONAVIY ASPEKTLARI	592
G'ulomov Boburjon G'ogurjon o'g'li	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA 2017 - 2024-YILLARDA AMALGA OSHIRILGAN INVESTITSIYA LOYIHALARINING TARKIBIY VA DINAMIK TAHLILI.....	595
Sultanov Anvar Abdullaevich	

MAMLAKATIMIZDA JISMONIY SHAXSLARDAN OLINADIGAN DAROMAD SOLIG'I VA UNI PROGNOZ QILISH USULLARI	598
Sobirova Nigora Baxtiyor qizi	
ICT WEEK UZBEKISTAN 2025: MILLIY TEXNOLOGIYALAR HAFTALIGINING YAKUNLARI VA ULARNING O'ZBEKISTON IT-EKOTIZIMIGA TA'SIRI	602
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
NEFT-GAZ TARMOG'I KORXONALARIDA SOLIQ IMTIYOZLARINI QO'LLASH SAMARADORLIGI.....	606
Jabborov Mashrab Ismoil o'g'li	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	609
Qarshiyeva Moxinur Olim qizi	
TIJORAT BANKLARIDA "BIG DATA" TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA MIJOZLAR BAZASINI SEGMENTLASH VA DAROMADLILIKNI OSHIRISH	612
Ajibayeva Rauiya Maxsutovna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RAQAMLI XIZMATLAR BOZORIDAGI O'RNI: HOLAT VA TENDENSIYALAR	614
Babanazarova Gulzar Ziuatdinovna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ЗРЕЛОСТИ ESG-ПРАКТИК НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ.....	617
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
FINTECH ASOSIDA ISLOMIY MOLIYA MAHSULOTLARINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	619
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
"YASHIL" INVESTITSIYALARNI RAG'BATLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	621
Ibragimov Zaxid Taxirovich	
CULTURAL DIMENSIONS AND ORGANIZATIONAL TRANSFORMATION: EVIDENCE FROM SAUDI ARABIA AND UZBEKISTAN.....	624
Abdulmajeed Nabeel Azouz	
SURXONDARYO VILOYATIDA MAHALLIY BUDJETLAR MOLIYAVIY IMKONIYATLARINI KUCHAYTIRISH VA XARAJATLARNI BARQAROR MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI	629
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	
SOLIQ TIZIMIDA FOYDALANUVCHI XATOLARI VA ULARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI	632
Xatamov Alisher Farxadovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISH ORQALI RAG'BATLANTIRISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	635
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TALABALAR INNOVATSION RIVOJLANISH MARKAZLARI FUNKSIONAL SALOHİYATINI KENGAYTIRISH YO'LLARI	639
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TALABALAR INNOVATSION RIVOJLANISH MARKAZLARI FUNKSIONAL SALOHIYATINI KENGAYTIRISH YO'LLARI

Mirzaliev Sanjar Maxamatjon o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Email: s.mirzaliev@tsue.uz

ORCID: 0000-0002-9416-0253

Annotatsiya: Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida innovatsion faoliyatni rivojlantirish barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili hisoblanadi. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida talabalar innovatsion rivojlanish markazlarining funksional salohiyati tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida markazlar faoliyatining asosiy yo'nalishlari, jumladan, startup loyihalarni qo'llab-quvvatlash, inkubatsiya va akseleratsiya jarayonlari, ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish va real sektor bilan integratsiya qilish imkoniyatlari o'rganildi. Shuningdek, mavjud muammolar, xususan, moliyaviy resurslar yetishmovchiligi, boshqaruv tizimlarining samaradorligi pastligi, inson kapitali bilan bog'liq kamchiliklar aniqlashtirildi. Tahlil natijalariga asoslanib, innovatsion markazlar faoliyatini takomillashtirish va ularning funksional imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: innovatsion rivojlanish, startup, oliy ta'lim, innovatsion markazlar, tadbirkorlik, tijoratlashtirish, inson kapitali.

Abstract: In the modern economy, the development of innovation activities is a key factor of sustainable economic growth. This article analyzes the functional capacity of student innovation development centers in the Republic of Uzbekistan. The study examines the main areas of activity of these centers, including support for startup projects, incubation and acceleration processes, commercialization of research outcomes, and integration with the real sector. It also identifies existing challenges such as limited financial resources, low efficiency of management systems, and недостаточность human capital. Based on the analysis, scientifically grounded recommendations are proposed to improve the performance of innovation centers and expand their functional capabilities.

Key words: innovation development, startup, higher education, innovation centers, entrepreneurship, commercialization, human capital.

Аннотация: В условиях современной экономики развитие инновационной деятельности является ключевым фактором устойчивого экономического роста. В данной статье анализируется функциональный потенциал студенческих центров инновационного развития в Республике Узбекистан. В ходе исследования изучены основные направления деятельности данных центров, включая поддержку стартап-проектов, процессы инкубации и акселерации, коммерциализацию научных разработок и интеграцию с реальным сектором экономики. Также выявлены существующие проблемы, такие как ограниченность финансовых ресурсов, недостаточная эффективность систем управления и дефицит человеческого капитала. На основе проведенного анализа разработаны научно обоснованные предложения по совершенствованию деятельности инновационных центров и расширению их функциональных возможностей.

Ключевые слова: инновационное развитие, стартап, высшее образование, инновационные центры, предпринимательство, коммерциализация, человеческий капитал.

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalar barqaror rivojlanishning asosiy drayveri sifatida namoyon bo'lib, ayniqsa oliy ta'lim tizimida ularni rivojlantirish masalasi ustuvor yo'nalishlardan biriga aylanmoqda. Globallashuv, raqamli transformatsiya va bilimlar iqtisodiyotining shakllanishi sharoitida talabalarning innovatsion faolligini oshirish, ularning ilmiy-ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish hamda amaliy natijalarga yo'naltirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, oliy ta'lim muassasalari huzurida tashkil etilayotgan talabalar innovatsion rivojlanish markazlari nafaqat yangi g'oyalarni shakllantirish, balki ularni tijoratlashtirish va real sektor bilan integratsiya qilishda muhim institutsional platforma vazifasini bajaradi.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash, yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish va ilmiy ishlanmalarni amaliyotga joriy etishga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, oliy ta'lim tizimida innovatsion infratuzilmani rivojlantirish, startap loyihalarni qo'llab-quvvatlash, talabalar uchun texnoparklar va inkubatsiya markazlarini tashkil etish orqali innovatsion muhitni shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Biroq mavjud imkoniyatlarga qaramay, talabalar innovatsion rivojlanish markazlarining funksional salohiyati to'liq ishga solinmaganligi, ularning tashkiliy, moliyaviy va institutsional mexanizmlarida ayrim kamchiliklarning mavjudligi ushbu yo'nalishda ilmiy tadqiqotlar olib borishni taqozo etadi.

Mazkur ilmiy maqolaning dolzarbligi aynan talabalar innovatsion rivojlanish markazlarining funksional imkoniyatlarini chuqur tahlil qilish, ularning samaradorligini oshirish omillarini aniqlash hamda mavjud muammolarni bartaraf etishga qaratilgan ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish zarurati bilan belgilanadi. Shu bilan birga, innovatsion markazlarning oliy ta'lim tizimidagi o'rni va rolini kuchaytirish orqali talabalar o'rtasida innovatsion madaniyatni shakllantirish, ularning tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish hamda iqtisodiyotning real sektoriga innovatsion yechimlarni joriy etish imkoniyatlarini kengaytirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasida talabalar innovatsion rivojlanish markazlari faoliyatini tahlil qilishda ularning institutsional asoslari, funksional yo'nalishlari va amaliy natijalari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni chuqur o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda mamlakatda innovatsion infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan siyosat natijasida oliy ta'lim muassasalari huzurida turli shakldagi innovatsion markazlar tashkil etildi. Ushbu markazlar startap loyihalarni qo'llab-quvvatlash, ilmiy tadqiqotlarni tijoratlashtirish, talabalar o'rtasida innovatsion fikrlashni shakllantirish kabi vazifalarni bajarishga yo'naltirilgan. Biroq ularning funksional salohiyati darajasi bir xil emas va bu markazlar faoliyati samaradorligi ko'p jihatdan ichki va tashqi omillarga bog'liq holda shakllanmoqda.

Talabalar innovatsion rivojlanish markazlarining asosiy funksional yo'nalishlarini quyidagi guruhlariga ajratish mumkin. Birinchidan, g'oyalarni shakllantirish va rivojlantirish funksiyasi bo'lib, bunda talabalar orasida innovatsion loyihalarni ishlab chiqish, tanlovlar va hackathonlar tashkil etish orqali yangi tashabbuslar qo'llab-quvvatlanadi. Ikkinchidan, inkubatsiya va akseleratsiya funksiyasi, ya'ni startaplarni dastlabki bosqichdan bozorga chiqishgacha bo'lgan jarayonlarda metodik, tashkiliy va moliyaviy ko'mak bilan ta'minlash amalga oshiriladi. Uchinchidan, ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish funksiyasi, bunda talabalar va yosh olimlar tomonidan yaratilgan ilmiy natijalarni amaliyotga joriy etish mexanizmlari ishlab chiqiladi. To'rtinchidan, sanoat va biznes bilan integratsiya funksiyasi, ya'ni real sektor subyektlari bilan hamkorlik aloqalarini rivojlantirish orqali innovatsion mahsulotlarga bo'lgan talabni shakllantirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, tahlillar shuni ko'rsatadiki, ushbu funksiyalarning amalda bajarilish darajasi bir qator muammolar bilan cheklanmoqda. Eng avvalo, moliyaviy resurslarning yetarli emasligi startap loyihalarni qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini qisqartirmoqda. Aksariyat hollarda innovatsion markazlar grant mablag'lariga bog'lanib qolmoqda, bu esa ularning barqaror faoliyat yuritishiga to'sqinlik qiladi. Bundan tashqari, venchur kapital bozori yetarlicha rivojlanmaganligi sababli, istiqbolli loyihalarning tijorat bosqichiga o'tishi qiyinlashmoqda.

Ikkinchi muhim muammo – tashkiliy boshqaruv mexanizmlarining yetarli darajada samarali emasligi bilan bog'liq. Ko'plab markazlarda strategik rejalashtirish tizimi sust rivojlangan, faoliyat ko'rsatkichlari aniq mezonlar asosida baholanmaydi. Natijada, mavjud resurslardan foydalanish samaradorligi past darajada qolmoqda. Shu nuqtayi nazardan, innovatsion markazlar faoliyatini baholash mezonlarini aniqlashtirish muhim hisoblanadi (1-jadval).

1-jadval. Talabalar innovatsion rivojlanish markazlari faoliyatini baholash ko'rsatkichlari

No	Ko'rsatkich nomi	O'lchov birligi	Tavsif
1	Startap loyihalar soni	dona	Markaz tomonidan qo'llab-quvvatlangan umumiy startap loyihalar soni
2	Tijoratlashtirilgan loyihalar ulushi	foiz (%)	Bozorga muvaffaqiyatli chiqqan loyihalar ulushi
3	Jalb qilingan investitsiyalar hajmi	mln so'm / USD	Startaplarga jalb etilgan umumiy moliyaviy mablag'lar
4	Hamkorlik shartnomalari soni	dona	Sanoat korxonalarini va tashkilotlar bilan tuzilgan bitimlar

5	Talabalar ishtiroki darajasi	foiz (%)	Innovatsion faoliyatga jalb etilgan talabalar ulushi
6	Mentorlar va ekspertlar soni	dona	Loyihalarni qo'llab-quvvatlovchi mutaxassislar soni
7	Startaplarning yashovchanlik darajasi	foiz (%)	1–3 yil davomida faoliyatini saqlab qolgan startaplarning ulushi
8	Ilmiy ishlanmalar soni	dona	Markaz doirasida yaratilgan ilmiy-innovatsion ishlanmalar soni
9	Patent va litsenziyalar soni	dona	Rasmiy ro'yxatdan o'tgan intellektual mulk obyektlari
10	Inkubatsiya dasturida qatnashgan loyihalar	dona	Maxsus dasturlar orqali rivojlantirilgan loyihalar soni

Mazkur jadvalda keltirilgan ko'rsatkichlar talabalar innovatsion rivojlanish markazlari faoliyatini kompleks baholash imkonini beradi. Xususan, startaplarning soni va talabalar ishtiroki darajasi markazlarning faollik darajasini aks ettirsa, tijoratlashtirilgan loyihalar ulushi va startaplarning yashovchanligi ularning amaliy samaradorligini ko'rsatadi. Jalb qilingan investitsiyalar hajmi va hamkorlik shartnomalari esa tashqi muhit bilan integratsiya darajasini ifodalaydi. Shu bilan birga, patentlar va ilmiy ishlanmalar soni markazlarning innovatsion salohiyatini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu indikatorlar tizimli qo'llanilganda, markazlar faoliyatidagi kuchli va zaif tomonlarni aniqlash hamda ularni rivojlantirish bo'yicha aniq strategiyalar ishlab chiqish mumkin bo'ladi.

Ushbu jadvalda talabalar innovatsion rivojlanish markazlari faoliyatini baholash uchun asosiy ko'rsatkichlar, jumladan, startaplarning soni, tijoratlashtirilgan loyihalar ulushi, jalb qilingan investitsiyalar hajmi, hamkorlik shartnomalari soni va talabalar ishtiroki darajasi kabi indikatorlar keltirilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Mazkur ko'rsatkichlar orqali markazlarning funksional samaradorligini kompleks baholash imkoniyati yaratiladi.

Uchinchi muhim jihat – inson kapitali bilan bog'liq muammolar hisoblanadi. Innovatsion markazlar faoliyati yuqori malakali mentorlar, biznes-trenerlar va texnik mutaxassislar mavjudligiga bevosita bog'liq. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, ko'plab markazlarda malakali kadrlar yetishmovchiligi mavjud bo'lib, bu startap loyihalarni rivojlantirish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, biznes modellarni ishlab chiqish, marketing strategiyalarni shakllantirish va investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha kompetensiyalar yetarli darajada rivojlanmagan.

Shuningdek, innovatsion markazlarning real sektor bilan integratsiyasi ham yetarli darajada shakllanmagan. Ko'plab hollarda markazlar tomonidan ishlab chiqilgan loyihalar bozor talablariga mos kelmaydi yoki sanoat ehtiyojlariga yetarlicha yo'naltirilmagan bo'ladi. Bu esa g'oyalar va ularning amaliy qo'llanilishi o'rtasida tafovut yuzaga kelishiga olib keladi. Ushbu muammoni hal qilish uchun korxonalar bilan tizimli hamkorlikni yo'lga qo'yish, dual ta'lim elementlarini kengaytirish va talabalarni real loyihalarga jalb etish zarur.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, innovatsion markazlar faoliyatini rivojlantirishda quyidagi yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratish lozim:

1. Moliyaviy barqarorlikni ta'minlash maqsadida grantlardan tashqari muqobil moliyalashtirish manbalarini, xususan, xususiy investitsiyalar va venchur fondlarini jalb qilish mexanizmlarini rivojlantirish.
2. Strategik boshqaruv tizimini takomillashtirish, aniq KPIlar asosida faoliyat samaradorligini baholash va monitoring qilish tizimini joriy etish.
3. Kadrlar salohiyatini oshirish, mentorlik tizimini rivojlantirish va xalqaro tajribani jalb etish orqali inson kapitalini mustahkamlash.
4. Sanoat bilan integratsiyani kuchaytirish, talabalar loyihalarini real sektor ehtiyojlariga moslashtirish va buyurtmachi korxonalar bilan hamkorlikni kengaytirish (2-jadval).

2-jadval. Talabalar innovatsion rivojlanish markazlarining funksional salohiyatiga ta'sir etuvchi omillar

№	Omillar guruhi	Omil nomi	Tavsif
1	Moliyaviy omillar	Moliyalashtirish manbalari	Grantlar, budget mablag'lari, xususiy investitsiyalar mavjudligi
2	Moliyaviy omillar	Venchur kapitalga kirish	Startaplarning uchun risk kapitali mavjudligi darajasi
3	Tashkiliy omillar	Strategik boshqaruv	Markaz faoliyatini rejalashtirish va monitoring qilish tizimi
4	Tashkiliy omillar	KPI va baholash tizimi	Faoliyat samaradorligini aniqlovchi ko'rsatkichlar mavjudligi
5	Institutsional omillar	Normativ-huquqiy baza	Innovatsion faoliyatni tartibga soluvchi qonunchilik
6	Institutsional omillar	Universitet integratsiyasi	Markazlarning oliy ta'lim tizimi bilan uyg'unligi
7	Inson kapitali	Malakali mutaxassislar	Mentorlar, trenerlar va ekspertlar salohiyati

8	Inson kapitali	Talabalar kompetensiyasi	Innovatsion fikrlash va tadbirkorlik ko'nikmalari
9	Tashqi muhit omillari	Sanoat bilan hamkorlik	Real sektor bilan aloqalar va buyurtmalar mavjudligi
10	Tashqi muhit omillari	Bozor talabi	Innovatsion mahsulotlarga bo'lgan ehtiyoj darajasi

Mazkur jadvalda keltirilgan omillar talabalar innovatsion rivojlanish markazlarining funksional salohiyatini shakllantiruvchi asosiy determinantlar sifatida namoyon bo'ladi. Ularni tahlil qilish orqali markazlar faoliyatiga ta'sir etuvchi ichki va tashqi muhit omillarini kompleks baholash mumkin. Xususan, quyidagi jihatlar alohida e'tiborga loyiq:

1. Moliyaviy omillar markazlarning barqaror faoliyat yuritishi uchun asosiy poydevor hisoblanadi. Moliyalashtirish manbalarining diversifikatsiya qilinmaganligi startap loyihalarning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Ayniqsa, venchur kapital bozorining sust rivojlanganligi istiqbolli g'oyalarning tijoratlashuv jarayonini sekinlashtiradi.

2. Tashkiliy omillar innovatsion markazlarning ichki samaradorligini belgilaydi. Strategik boshqaruv tizimining mavjudligi va aniq KPilar asosida faoliyatni baholash mexanizmlarining joriy etilishi resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlaydi hamda natijadorlikni oshiradi.

3. Institutsional omillar innovatsion faoliyat uchun zarur huquqiy va tashkiliy muhitni yaratadi. Normativ-huquqiy bazaning takomillashganligi va markazlarning universitet tizimi bilan integratsiyalashuvi ularning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

4. Inson kapitali innovatsion markazlarning eng muhim resursi hisoblanadi. Malakali mentorlar va yuqori kompetensiyaga ega talabalar mavjudligi innovatsion g'oyalarning sifatini belgilaydi va ularning amaliy natijalarga aylanish ehtimolini oshiradi.

5. Tashqi muhit omillari esa innovatsion mahsulotlarning bozordagi muvaffaqiyatini aniqlaydi. Sanoat bilan samarali hamkorlik va bozor talabiga moslashuv darajasi yuqori bo'lgan markazlar yuqori natijalarga erishadi.

Shu tariqa, ushbu omillar o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ularning muvozanatli rivojlanishi talabalar innovatsion rivojlanish markazlarining funksional salohiyatini kengaytirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, O'zbekiston Respublikasida talabalar innovatsion rivojlanish markazlari oliy ta'lim tizimining muhim tarkibiy elementi sifatida shakllanib, yoshlarning ilmiy-ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish, startap tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash hamda innovatsion iqtisodiyotga o'tish jarayonida muhim rol o'ynamoqda. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, ushbu markazlar faoliyatida sezilarli ijobiy siljishlar mavjud bo'lishiga qaramay, ularning funksional salohiyati to'liq darajada amalga oshirilmayapti. Ayniqsa, moliyaviy resurslarning cheklanganligi, boshqaruv tizimlarining yetarlicha samarali emasligi, inson kapitali bilan bog'liq muammolar hamda real sektor bilan integratsiyaning sustligi ushbu yo'nalishda tizimli yondashuvni talab etadi.

Shu munosabat bilan, talabalar innovatsion rivojlanish markazlari faoliyatini yanada takomillashtirish va ularning funksional salohiyatini kengaytirish maqsadida quyidagi takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

1. Moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish orqali innovatsion markazlarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, xususan, xususiy investitsiyalar va venchur fondlarni jalb etish mexanizmlarini rivojlantirish.

2. Innovatsion markazlar faoliyatini boshqarishda zamonaviy menejment yondashuvlarini joriy etish, aniq KPI tizimini ishlab chiqish va natijadorlikni muntazam monitoring qilish.

3. Talabalar va yosh tadqiqotchilar uchun innovatsion va tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan ta'lim dasturlarini kengaytirish hamda amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirish.

4. Malakali mentorlar, ekspertlar va xalqaro mutaxassislarini jalb qilish orqali inson kapitali salohiyatini mustahkamlash.

5. Innovatsion markazlar va real sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, sanoat korxonalarini bilan qo'shma loyihalar va buyurtmalar tizimini yo'lga qo'yish.

6. Startap loyihalarni tijoratlashtirish jarayonlarini soddalashtirish va ularni huquqiy hamda institutsional jihatdan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish.

7. Innovatsion infratuzilmani rivojlantirish, jumladan, texnoparklar, inkubatorlar va akseleratorlar faoliyatini kengaytirish hamda ularning o'zaro integratsiyasini ta'minlash.

Xulosa qilib aytganda, talabalar innovatsion rivojlanish markazlarining samarali faoliyati nafaqat oliy ta'lim tizimining sifat ko'rsatkichlarini oshiradi, balki mamlakatda innovatsion iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Ushbu yo'nalishda tizimli va kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali talabalar innovatsion salohiyatidan samarali foydalanish va uni real iqtisodiy natijalarga yo'naltirish imkoniyati kengayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh. Shodmonov, U. G'afurov. Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik. – T.: Iqtisod-Moliya, 2010. – 728 b.
2. A. Vahobov, Sh. Xajibekov. Raqamli iqtisodiyot asoslari. – T.: Iqtisodiyot, 2021. – 320 b.
3. N. Yuldashev. Innovatsion menejment. Darslik. – T.: Fan va texnologiya, 2018. – 256 b.
4. P.F. Drucker. Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. – New York: Harper & Row, 1985. – 277 p.
5. A. Fayolle. Entrepreneurship and New Value Creation: The Dynamic of the Entrepreneurial Process. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – 350 p.
6. R.D. Hisrich, C. Kearney. Managing Innovation and Entrepreneurship. – London: SAGE Publications, 2014. – 412 p.
7. E. von Hippel. The Sources of Innovation. – New York: Oxford University Press, 1988. – 240 p.
8. E. von Hippel. Democratizing Innovation. – Cambridge: MIT Press, 2005. – 204 p.
9. M. Dodgson, D. Gann. Innovation: A Very Short Introduction. – Oxford: Oxford University Press, 2010. – 144 p.
10. M. Dodgson. Technological Collaboration in Industry. – London: Routledge, 1993. – 320 p.
11. D. Acemoglu, J. Robinson. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty. – New York: Crown Business, 2012. – 544 p.
12. P. Aghion, P. Howitt. Endogenous Growth Theory. – Cambridge: MIT Press, 1998. – 694 p.
13. R. Ullah, R. Aftab, S. Siyal. Entrepreneurial Higher Education: Knowledge and Wealth Creation. – 2023. – 250 p.
14. L. Dahlander, L. Frederiksen, F. Rullani. Online Communities and Open Innovation. – London: Routledge, 2011. – 280 p.
15. G. O'Connor, A. Corbett, L. Peters. Beyond the Champion: Institutionalizing Innovation Through People. – Stanford: Stanford University Press, 2018. – 320 p.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025-yil, may.

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>